

TOSHKENT DAVLAT TIBBIYOT UNIVERSITETI TERMIZ FILIALI

TIBBIYOT ASOSLARI

XALQARO TIBBIYOT JURNALI

IXTISOSLASHUVI: «TIBBIYOT SOHASI»

ISSN: 3060-494X

Jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Admi-nistratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan ro'yxat-dan o'tkazilgan (guvohnoma № 334961)

«Tibbiyot asoslari» jurnali OAK Rayosatining 2025 yil 25 avgustdagi 374/6-son karori bilan tibbiyot fanlari buyicha dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan

№ 12, 2026. Jild. 1

TOSHKENT
2026

TAHRIRIYAT HAY'ATI

BOSH MUHARRIR

Otamuradov Furqat
Abdulkarimovich

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI

Ergashov Mansur
Abdulkarim o'g'li

MA'SUL KOTIBIAR

Danayev Baxtiyor
Farxatovich

Aslonova Zebiniso
Anvarovna

TAHRIRIYAT HAY'ATI A'ZOLARI

Abdurahmonova Nargiza Abdumajidovna
Allayeva Munira Jurakulovna
Axmedov Kamoliddin Hakimovich
Bolg'ayev Absadik
Diyarov Nazim Axmedovich
Ermatov Nizom Jumakulovich
Fayziyeva O'g'ilbubi Ro'zibadalovna
Ibrayeva Lazzat Kattayevna
Ishigov Ibrohim Agayevich
Mamatkulov Ixtiyor Basimovich
Mustanov Abdusamat Norsaatovich
Muxamadiyev Raxman Omanovich
Najmutdinova Dilbar Kamariddinovna
Narzullaeva Dildora Uktamovna
Nuraliyev Firdavs Nekkadamovich
Rasulov Hamidullo Abdullayevich
Raximov Anvar Komilovich
Shamsutdinova Maksuda Ilyasovna
Vaxidov Alisher Shavkatovich
Xasanova Gulchexra Xikmat qizi
Raxmonov Abduqahhor Absattorovich

Eshboyev Abdulxakim Tulaganovich
Babadjanova Shoira Utkurovna
Nurova Zamira Annaqulovna
Muzaffarova Nazokat Sharabovna
Djalilova Sojida Xamrayevna
Chenezov Sergey Aleksandrovich
Rasulov Shomurod Maxmudovich
Samatov Ergash Valijonovich
Madiyev Rustam Zoirovich
Turabayeva Zarina Kenjabekovna
Iskandarova Dilnozaxon Ergashevna
Hamrayev Akbar Xayrulloevich
Berdiyeva Zebo Uralovna
Karimova Dinara Batirovna
Xurmatova Dilorom Adashevna
Kalyujniy Evgeniy Aleksandrovich
Baxriyev Ibroxim Isomadinovich
Djurayev Baxtiyar Mamadaminovich
Karimova Zevara Xodjiboyevna
Nuraliyeva Umida Mustafayevna
Ochilov Dilshod Dilmurodovich

Nashriyot manzili:

TIBBIYOT NASHRIYOTI MATBAA UYI

O'zbekiston Respublikasi. Toshkent shaxri.
Olmazor tumani. Farobiy ko'chasi - 2. 100109
Tel.: (+998-91) 164-24-40, (+998-71) 214-90-164,
vebsayt: www.tnmu.uz, e-mail:
asmehrid@gmail.com

РЕЛАПАРОТОМИЯ «ПО ТРЕБОВАНИЮ» И ПРОГРАММИРОВАННЫЕ САНАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЁННОГО ПЕРИТОНИТА

Данаев Бахтиёр Фархатович. PhD.

Тохиоров Шероз Мардонкулович.

Сагираев Нодир Жумакулович. PhD.

**Мустафакулов Ишназар Бойназарович. д.м.н.,
профессор кафедры хирургические болезни №2.**

Джураева Зилола Арамовна. PhD.

**(Самаркандский Государственный Медицинский Университет и
Термезский Филиал Ташкентского Государственного Медицинского
Университета)**

Аннотация Выбор тактики повторных хирургических вмешательств при распространённом перитоните остаётся предметом дискуссий. Целью исследования явилось сравнение эффективности релапаротомии «по требованию» и программированных санационных релапаротомий у больных с распространённым перитонитом. Проанализированы клинические результаты лечения, частота осложнений и летальность. Установлено, что индивидуализированный подход с применением релапаротомии «по требованию» при динамическом клинико-лабораторном мониторинге позволяет снизить операционную травму и частоту послеоперационных осложнений без увеличения летальности.

Ключевые слова: распространённый перитонит, релапаротомия, программированные санации, абдоминальный сепсис, хирургическая тактика.

“ON-DEMAND” RELAPAROTOMY AND PROGRAMMED SANATION IN THE TREATMENT OF GENERALIZED PERITONITIS

AUTHORS:

Danayev Baxtiyor Farxatovich. PhD.

Tokhirov Sheroz Mardonkulovich.

Sagirayev Nodir Jumakulovich. PhD.

**Mustafakulov Ishnazar Boynazarovich. DSc.,
professor of department of surgery disease №2.**

Djuraeva Zilola Aramovna. PhD.

**Samarkand State Medical University and Termez Branch of Tashkent State
Medical University**

Abstract The choice of tactics for repeat surgical interventions in generalized peritonitis remains a subject of debate. The aim of this study was to compare the efficacy of "on-demand" relaparotomy versus programmed (scheduled) relaparotomy in patients with generalized peritonitis. Clinical outcomes, complication rates, and mortality were analyzed. It was determined that an individualized approach using "on-demand" relaparotomy, supported by dynamic clinical and laboratory monitoring, allows for a reduction in surgical trauma and the frequency of postoperative complications without increasing mortality.

Keywords: generalized peritonitis, relaparotomy, programmed relaparotomy, abdominal sepsis, surgical tactics.

ТАРҚАЛГАН ПЕРИТОНИТНИ ДАВОЛАШДА «ТАЛАБ БЎЙИЧА» РЕЛАПАРОТОМИЯ ВА ДАСТУРЛАШТИРИЛГАН САНАЦИЯЛАР

Данаев Бахтиёр Фархатович. PhD.

Тоҳиров Шероз Мардонкулович.

Сагираев Нодир Жумакулович. PhD.

Мустафақулов Ишназар Бойназарович. т.ф.д.

2-сон хирургик касалликлар кафедраси профессори.

Джураева Зилола Арамовна. PhD.

**(Самарқанд давлат тиббиёт университети ва Тошкент давлат тиббиёт
университетининг Термиз филиали)**

Аннотация Тарқалган перитонитда қайта жарроҳлик амалиётлари тактикасини танлаш мунозарали масала бўлиб қолмоқда. Тадқиқотнинг мақсади тарқалган перитонит билан оғриган беморларда «талабга кўра» релапаротомия ва дастурлаштирилган санацион релапаротомиялар самарадорлигини қиёсий баҳолашдан иборат эди. Даволашнинг клиник натижалари, асоратлар частотаси ва ўлим кўрсаткичлари таҳлил қилинди. Динамик клиник-лаборатор мониторинг остида «талабга кўра» релапаротомияни кўллаш орқали индивидуаллаштирилган ёндашув операцион жароҳатни (травмани) ва операциядан кейинги асоратлар сонини ўлим кўрсаткичини оширмасдан камайтиришга имкон бериши аниқланди.

Калит сўзлар: тарқалган перитонит, релапаротомия, дастурлаштирилган санациялар, абдоминал сепсис, жарроҳлик тактикаси.

Введение Распространённый перитонит является одной из ведущих причин высокой летальности в экстренной абдоминальной хирургии. Даже при своевременном устранении первичного источника инфекции у значительной части больных сохраняется риск прогрессирования воспалительного процесса в брюшной полости, что требует выполнения повторных оперативных вмешательств.

В современной хирургии применяются две основные тактики повторных операций при перитоните: программированные санационные релапаротомии и релапаротомия «по требованию». Первая предполагает выполнение повторных вмешательств в заранее определённые сроки, независимо от клинической динамики, в то время как релапаротомия «по требованию» выполняется при наличии признаков продолжающегося или рецидивирующего инфекционного процесса.

Отсутствие единых критериев выбора тактики повторных вмешательств нередко приводит к чрезмерному числу операций, увеличению хирургической травмы и частоты осложнений. В этой связи актуальным является сравнительный анализ указанных подходов с позиций клинической эффективности и безопасности.

Оценить клиническую эффективность релапаротомии «по

требованию» и программированных санационных релапаротомий у больных с распространённым перитонитом.

Материалы и методы исследования В исследование включены больные с распространённым перитонитом, находившиеся на лечении в клиниках Сурхандарьинского филиала РНЦЭМП. Все пациенты поступали в экстренном порядке и нуждались в неотложном хирургическом вмешательстве.

Критериями включения в исследование являлись наличие распространённого перитонита, подтверждённого интраоперационно, и необходимость выполнения повторных хирургических вмешательств в послеоперационном периоде. В исследование не включались пациенты с локализованными формами перитонита, терминальными стадиями онкологических заболеваний и тяжёлой сопутствующей патологией в стадии декомпенсации.

Всем больным проводилось комплексное клиничко-лабораторное обследование, включавшее оценку гемодинамических показателей, показателей кислотно-основного состояния, биохимических параметров крови, а также функции жизненно важных органов. Диагностика и динамическое наблюдение осуществлялись с использованием ультразвукового исследования органов брюшной

полости и, при необходимости, компьютерной томографии.

В зависимости от выбранной тактики повторных вмешательств пациенты были распределены на две группы. В первой группе применялась тактика программированных санационных релапаротомий, предусматривающая выполнение повторных операций через 48–72 часа после первичного вмешательства независимо от клинической динамики. Во второй группе использовалась релапаротомия «по требованию», показания к которой определялись на основании клинических, лабораторных и инструментальных признаков продолжающегося или рецидивирующего перитонита.

Для объективной оценки тяжести состояния и прогноза течения заболевания использовались интегральные шкалы Mannheim Peritonitis Index (MPI), APACHE II и SOFA. Балльные показатели определялись в предоперационном периоде и в динамике в послеоперационном периоде. Особое внимание уделялось изменению показателей шкалы SOFA как маркера прогрессирования органной дисфункции.

Критериями для выполнения релапаротомии «по требованию»

являлись ухудшение клинического состояния пациента, нарастание интоксикации, сохранение или усиление болевого синдрома, отрицательная динамика лабораторных показателей, а также данные инструментальных методов исследования, указывающие на наличие продолжающегося внутрибрюшного инфекционного процесса.

Оценка эффективности применяемых тактик включала анализ частоты повторных оперативных вмешательств, послеоперационных осложнений, летальности и длительности госпитализации. Статистическая обработка данных проводилась с использованием общепринятых методов вариационной статистики с оценкой достоверности различий между группами.

Результаты исследования Анализ клинических данных показал, что необходимость повторных оперативных вмешательств была обусловлена выраженностью воспалительного процесса и степенью органной дисфункции. При этом частота повторных операций в группе программированных санаций была выше по сравнению с группой релапаротомий «по требованию».

Таблица 1. Характеристика пациентов и тяжесть состояния

Показатель	Программированные санации	Релапаротомия «по требованию»
Средний возраст, лет	56,4 ± 3,2	54,9 ± 2,8
MPI, баллы	26,8 ± 2,1	27,1 ± 2,3
APACHE II, баллы	18,9 ± 1,7	19,2 ± 1,9
SOFA, баллы	8,1 ± 1,2	8,3 ± 1,1

Различия по исходной тяжести состояния между группами статистически значимыми не являлись, что обеспечивало сопоставимость результатов.

В группе программированных санаций количество повторных вмешательств на одного пациента было выше, что сопровождалось увеличением операционной травмы и частоты местных осложнений.

Таблица 2. Результаты лечения в зависимости от тактики

Показатель	Программированные санации	Релапаротомия «по требованию»
Среднее число повторных операций	2,6 ± 0,4	1,4 ± 0,3
Послеоперационные осложнения, %	48,7	33,2
Инфекции области операции, %	29,4	17,8
Летальность, %	34,1	30,6
Длительность госпитализации, койко-дни	24,8 ± 3,1	20,3 ± 2,7

Полученные данные свидетельствуют о том, что применение релапаротомии «по требованию» сопровождалось

снижением частоты послеоперационных осложнений и сокращением сроков стационарного

лечения при сопоставимых показателях летальности.

Обсуждение

Результаты исследования подтверждают, что программированные санационные релапаротомии, несмотря на потенциальное преимущество в виде регулярного контроля состояния брюшной полости, ассоциированы с более высокой операционной травмой и частотой осложнений. Многократные вмешательства создают условия для развития третичного перитонита, инфекций области хирургического вмешательства и спаечной болезни.

Тактика релапаротомии «по требованию» при условии динамического клинико-лабораторного мониторинга и использования прогностических шкал позволяет более точно определять показания к повторному вмешательству. Это снижает число необоснованных операций без ухудшения показателей выживаемости.

Особое значение имеет комплексная оценка состояния пациента, включающая динамику шкалы SOFA и контроль внутрибрюшного давления, что позволяет своевременно выявлять прогрессирование абдоминального сепсиса.

Заключение Релапаротомия «по требованию» является обоснованной и клинически эффективной тактикой лечения больных с распространённым перитонитом. По сравнению с программированными

санационными релапаротомиями данный подход позволяет снизить частоту послеоперационных осложнений и сократить сроки госпитализации без увеличения летальности. Использование дифференцированного подхода к повторным вмешательствам должно основываться на объективной оценке тяжести состояния пациента и динамическом мониторинге клинических показателей.

Список литературы

1. Демко, А.Е. Успешное лечение пациента с высокими свищами желудочно-кишечного тракта на фоне третичного перитонита и тяжелого абдоминального сепсиса / А.Е. Демко, С.А. Шляпников, Г.И. Синенченко, В.И. Кулагин, И.М. Батыршин, В.М. Луфт, Г.А. Пичугина, Д.С. Склизков, Ю.С. Остроумова, А.В. Осипов // Вестник хирургии имени И.И. Грекова. – 2019. – Т. 178, № 2. – С. 52-55.
2. Диагностика и выбор метода лечения интраабдоминальной гипертензии и абдоминального компартмент-синдрома / В. М. Тимербулатов, Ш. В. Тимербулатов, Р. Р. Фаязов [и др.] // Вестник Российской академии медицинских наук. – 2019. – Т. 74, № 3. – С. 210-215.
3. Звягин А. А., Демидова В. С., Смирнов Г. В. Биомаркеры при проведении интенсивной терапии сепсиса. / А. А. Звягин, В. С. Демидова, Г. В. Смирнов // Раны и раневая инфекция. Журнал им Б.М. Костюченка – 2019 – № 6 (1) – С. 34 – 38.

4. Земляной В.П. Хирургические подходы к лечению пациентов с третичным перитонитом / В.П. Земляной, Б.В. Сигуа, С.В. Петров, В.А. Игнатенко, П.А. Котков // Новости хирургии. – 2019. - №27(4). – С.453-460 doi: 10.18484/2305-0047.2019.4.453.
5. Ивахов, Г.Б. Современные подходы к хирургическому лечению распространенного перитонита : дис. ... д-ра мед. : 3.1.9 / Ивахов Георгий Богданович. – Москва, 2021.
6. Ильиных, А. Р. Современные классификации перитонита / А. Р. Ильиных, П. С. Салодкина, М. С. Чигринова // Инновационный путь развития как ответ на вызовы нового времени : сборник статей Всероссийской научно-практической конференции, Оренбург, 17 февраля 2020 года. – Оренбург: Общество с ограниченной ответственностью "Аэтерна", 2020. – С. 119–120.
7. Карсанов А. М. Распространенный гнойный перитонит: актуальные вопросы трактовки тяжести состояния пациентов и выбора хирургической тактики / А. М. Карсанов, С. С. Маскин, Т. В. Дербенцева // Клиническая медицина. - 2020. - № 8. - С. 173 - 178.
8. Кулабухов, В. В. Сепсис: контроль очага инфекции / В. В. Кулабухов, Н. А. Зубарева, П. А. Ярцев // Вестник анестезиологии и реаниматологии. – 2021. – Т. 18, № 5. – С. 89-96.
9. Ларичев, А.Б. Видеолапароскопические технологии в этапной санации брюшной полости при распространенном гнойном перитоните / А.Б. Ларичев, В.В. Рыбачков // Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова. – 2015. –
10. Лебедев Н. В. Перитонит и абдоминальный сепсис / Н. В. Лебедев, А. Е. Климов, М. Ю. Персов // ГЭОТАР-Медиа. — Москва. — 2024. — 164 с. ил.: DOI: 10.33029/9704-8069-4-PAS-2023-1-164
11. Лебедев Н.В., Попов В.С., Климов А.Е., Сванадзе Г.Т. Прогноз исхода перитонита. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2021;12:92–98. <https://doi.org/10.17116/hirurgia202112192>
12. Лебедев Н.В., Попов В.С., Климов А.Е., Сванадзе Г.Т. Сравнительная оценка систем прогноза исхода вторичного перитонита // Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова 2021, №2 с. 27-31 <https://doi.org/10.17116/hirurgia202102127>
13. Лещишин Я. М. Применение интегральных оценочных шкал у пациентов с распространенным гнойным перитонитом / Я. М. Лещишин, А. И. Баранов, К. В. Потехин, С. А. Ярошук, Ю. В. Валуйских // Медицина в Кузбассе. – 2020. – №2. – С. 20 – 27.